

PLANO ESTRATÉGICO

2026

UMA ESTRATÉGIA DE TRÊS ANOS PARA
AVANÇAR EM NOSSA MISSÃO

2029

PREVIEW

Sumário

Sumário	002	Objetivo 3	007
Introdução	003	Objetivo 4	008
Resumo Executivo	004	Cronograma	009
Objetivo 1	005	Juntos somos mais fortes	010
Objetivo 2	006		

Revisão aberta de preprints. **Para todos os pesquisadores.**

A missão da PREreview é promover maior abertura e equidade na revisão por pares acadêmica, capacitando todas as pessoas pesquisadoras e especialistas a participarem da revisão de preprints e de outros resultados de pesquisa, com ferramentas e o apoio da comunidade em que atuam.

Uma Visão Ousada

Juntos somos mais fortes

Juntos, estamos construindo um futuro mais aberto, equitativo e colaborativo para o compartilhamento e a avaliação de conhecimento.

No PREreview, desafiamos o *status quo* que frequentemente concentra o poder nas mãos das editoras, em vez de nas mãos daqueles que realizam as pesquisas científicas ou das comunidades que deveriam se beneficiar delas. Para nós, qualquer pessoa com conhecimentos relevantes deveria estar capacitada para oferecer feedback que oriente a direção da pesquisa científica.

Guiados por essa visão, estamos ancorados em nossos valores de *abertura, equidade e cuidado* como prática recíproca; estabelecemos os **objetivos que orientarão nosso trabalho nos próximos três anos**. Neste período, nos dedicaremos a:

- **Expandir nossa infraestrutura para revisão por pares modular, detectável e integrada**, aumentando a revisão de diferentes objetos de pesquisa, colaborando com plataformas de publicação de dados, para promover a revisão modular e desenvolvendo novas funções de correspondência em nosso site.
- **Cultivar um ecossistema global e comunitário de revisão por pares aberta**, expandindo nossos esforços de tradução e localização, aumentando o número de revisões publicadas em idiomas diferentes do inglês e fortalecendo nossos programas de treinamento, revisão colaborativa, PREreview Champions e Clubes.
- **Ampliar a participação em sistemas de conhecimento mais justos**, por meio da criação conjunta de maneiras pelas quais estudantes e pessoas com experiências possam fazer contribuições significativas na revisão de objetos de pesquisa, como preprints e conjuntos de dados.
- **Ampliar o impacto por meio da liderança compartilhada e do crescimento sustentável**, garantindo financiamento diversificado, criando conselhos consultivos globais e centrando nossas comunicações nas experiências e histórias da comunidade.

Esperamos que você se junte a nós nessa jornada!

Daniela Sadler, Ph.D.

Directora Executiva, Cofundadora, PREreview

Objetivo 1

Expandir nossa infraestrutura para revisão por pares modular, detectável e integrada

Fundamento

A mudança para uma revisão por pares mais aberta e equitativa requer uma infraestrutura projetada para e pela comunidade. Ou seja, sistemas que permitam dar feedback modular sobre diferentes objetos da pesquisa, que reconheçam e valorizem o trabalho dos colaboradores e que estejam conectados a ecossistemas acadêmicos abertos e com propósito.

Objetivos-chave

- Refinar e expandir funções modulares e de código aberto para aumentar gradualmente, até 20% ao ano, a quantidade de revisões de objetos de pesquisa publicadas mensalmente com contribuições de uma crescente diversidade de fontes.
- Estabelecer parcerias com mais de 10 revistas científicas, servidores de *preprints* e repositórios de dados para criar caminhos bidirecionais para a revisão de preprints e conjuntos de dados (por exemplo, através de PREreview Button ou integrações com COAR Notify, ORCID e OpenAlex).
- Desenvolver ferramentas personalizadas que potenciem a colaboração e a detecção de expertise, para elevar a taxa de resposta às solicitações de revisão da média atual de 10% para 30%.

Objetivo 2

Cultivar um ecossistema global e comunitário de revisão por pares aberta

Fundamento

Transformar a comunicação científica requer uma rede global, multilíngue e localmente situada de especialistas que moldam e lideram culturas de revisão por pares aberta e equitativas em suas próprias comunidades.

Objetivos-chave

- Traduzir e localizar fluxos de trabalho para revisar *preprints* e conjuntos de dados, bem como outros recursos importantes, para mais de 5 idiomas.
- Capacitar e apoiar mais de 100 PREreview Champions em todo o mundo por meio de programas cocriados, sistemas de mentoria e uma comunidade de prática.
- Organizar mais de 50 eventos liderados pela comunidade, virtuais ou presenciais (por exemplo, Live Reviews, review-a-thons, *workshops*, reuniões regionais, etc.).
- Oferecer apoio na criação e continuidade de 50 novos Clubes PREreview, cada um contribuindo com uma média de 3 revisões por ano.
- Aumentar o número de revisões publicadas em idiomas diferentes do inglês em 10% ao ano.

Objetivo 3

Ampliar a participação para criar sistemas de conhecimento mais justos

Fundamento

Grande parte da pesquisa e avaliação científica é definida por um pequeno grupo de especialistas credenciados. Construir sistemas de pesquisa e avaliação mais justos e inclusivos exige valorizar e estimular a participação dos setores historicamente excluídos, particularmente estudantes e pesquisadores iniciantes, além de pessoas com experiências de vida, como pacientes, defensores de pacientes e cuidadores. Com base em nossas ferramentas e recursos existentes, PREreview está bem posicionado para expandir a participação na revisão por pares em contextos educacionais e comunitários, reconhecendo o conhecimento essencial que esses colaboradores possuem.

Objetivos-chave

- Co-projetar e testar dois modelos de revisão, novos ou otimizados, que se concentrem nas necessidades e experiências dos pacientes, defensores de pacientes, cuidadores e estudantes, para possibilitar e apoiar sua valiosa participação na avaliação da pesquisa científica.
- Desenvolver mais de 5 funcionalidades em nossa plataforma que promovam o sentimento de pertencimento, o reconhecimento e a participação sustentada entre os revisores, com atenção especial aos pacientes, defensores dos pacientes, cuidadores e estudantes.
- Envolver a comunidade na criação de mais de 30 peças comunicativas que destaquem as perspectivas de pacientes, defensores, cuidadores e estudantes como parte integrante da produção e avaliação do conhecimento.

Objetivo 4

Potenciar nosso impacto por meio da liderança compartilhada e do crescimento sustentável

Fundamento

Mudanças culturais duradouras ocorrem quando as comunidades se percebem como protagonistas da missão e quando o impacto é medido e divulgado abertamente. Para que o PREreview possa prosperar a longo prazo, nosso crescimento deve se basear em um financiamento diversificado e alinhado aos nossos valores, bem como em um planejamento impulsionado pela comunidade.

Objetivos-chave

- Apresentar um plano de sustentabilidade e diversificação de financiamento que garanta mais de três subsídios plurianuais em colaboração com instituições filantrópicas, acadêmicas, governamentais e do setor público.
- Manter um Conselho Comunitário global com mais de dez membros que representem diversas regiões geográficas, disciplinas e trajetórias de vida, para que apresentem recomendações em matéria de governança, planejamento e estratégia.
- Publicar relatórios de impacto anuais que combinem perspectivas comunitárias qualitativas com indicadores quantitativos.
- Aumentar o alcance das comunicações em 200% por meio de estratégias narrativas multilíngues e campanhas centradas na comunidade.
- Expandir a capacidade de nossa equipe contratando especialistas em marketing e desenvolvimento.
- Expandir a capacidade de nossa equipe contratando especialistas em facilitação estratégica e capacitação.

Um Cronograma Trienal

À velocidade da confiança

Até 2029, esperamos transformar os padrões de avaliação científica para que reflitam os valores de equidade, abertura e cuidado.

Essa transformação nos aproximará de um mundo em que a confiança seja construída em conjunto, o poder seja compartilhado e a pesquisa seja realizada com as comunidades, e não apenas sobre elas.

Para Chegar Longe

Vamos juntos

A mudança que buscamos gerar não pode ser impulsionada apenas por uma pessoa, organização ou setor.

Esse tipo de mudança sistêmica exige cooperações baseadas em um propósito comum: coalizões de entidades dispostas a priorizar o bem comum acima do ganho individual, que compreendam que nossa maior força reside em nossas diferenças.

- Servidores de *preprints*
- Repositórios de dados
- Bibliotecas
- Instituições de pesquisa
- Organismos de financiamento
- Serviços de infraestrutura aberta
- Revistas científicas
- Organizações sociais
- e VOCÊ!

Entre em contato conosco para saber como se associar à PREreview por meio do nosso **novo modelo de Associação Organizacional**, para apoiar o objetivo comum de construir uma revisão por pares mais aberta e igualitária.

 prereview.org

 community@prereview.org

